

ШАРҚ ҚЎЛЁЗМА КИТОБЛАРИ САҲИФАЛАРИНИНГ БАДИЙ БЕЗАКЛАРИ

Бехзод Бахадирович Хаджиметов

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти “Миниатюра ва китоб графикаси” кафедраси профессори, с.ф.ф.д(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418449>

Анотация. Ушбу мақолада Марказий Осиё ҳудудида XV-XVII асрларда Хирот, Самарқанд, Бухоро каби йирик китоб тайёрловчи марказларда тарихдан шакланган китоб ва унинг саҳифа безакларини тайёрлаш ҳақида сўз боради. Амир Темур ва темурийлар давридаги Китобат санъатининг ривожланиши босқичлар, қўлёзма китобларини яратишда қозғозрез, хаттот, олтин берувчи, сарлавҳа ва жадалларни безовчи, мусаввир, наққош ва муқовасоз каби мутахассисларнинг ишлари ўрганилган. Қўлёзма китоб ва уларнинг саҳифаларини тайёрловчи устахона услублари шаклангани кўрсатилган. Китоб саҳифаларини қозғозлари, уларни муарриқ услуби асосида безатиш босқичлари ўрганилиб, уст қисмига тилло билан сиёҳқалам тортиш услублари ўрганилган. Китоб варақларини сиртига мўйқалам ёрдамида ёрқин бўёқ ва тилло суви билан ишлов бериш босқичлари ўрганилган. Шарқ қўлёзмаларининг варақлари безаклари нозик дид ва маҳорат билан ишланганлиги сабаб, бугунги кунга келиб ҳам ўз бадиий аҳамиятини йўқотмагани аниқланган.

Таянч сўзлар: Марказий Осиё, Хирот, қўлёзма, муарриқ, саҳифа безаклари, ислимий нақш, геометрик безак.

Аннотация. В данной статье рассматривается история производства книг и оформления их страниц в крупных центрах книгоделательного искусства Средней Азии XV–XVII вв., таких как Герат, Самарканд и Бухара. Изучаются этапы развития искусства книгодела в период правления Амира Темура и Темуридов, а также деятельность таких специалистов, как резчики бумаги, каллиграфы, позолотчики, оформители титулов и таблиц, иллюстраторы, художники, переплетчики. Показывается становление мастерских методов подготовки рукописных книг и их страниц. Изучаются этапы оформления книжных страниц в стиле муаррик, а также способы нанесения чернил и золота на верхнюю часть. Изучаются этапы обработки поверхности книжных листов яркой краской и золотом с помощью кисти. Установлено, что листовые украшения восточных рукописей не потеряли своего художественного значения до наших дней благодаря тонкому вкусу и мастерству, с которыми они были выполнены.

Ключевые слова: Центральная Азия, Герат, рукопись, муаррик, украшения страниц, ростительный орнамент, геометрический узор.

Abstract. This article examines the history of book production and page decoration in major book-making centers of Central Asia from the 15th to 17th centuries, such as Herat, Samarkand, and Bukhara. It examines the stages of book development during the reign of Amir Temur and the Temurids, as well as the work of specialists such as paper cutters, calligraphers, gilders, title and table designers, illustrators, artists, and bookbinders. It also explores the development of masterful methods for preparing manuscript books and their pages. It examines the stages of book page decoration in the muarriq style, as well as methods for applying ink and

gold to the upper part. It also examines the stages of brushworking book leaf surfaces with vibrant paint and gold. It establishes that the leaf decorations of Eastern manuscripts have retained their artistic significance to this day thanks to the exquisite taste and skill with which they were executed.

Keywords: Central Asia, Herat, manuscript, muarrikh, page decoration, floral ornament, geometric pattern.

Дунёнинг машхур музей, кутубхона, тўплам ва шахсий коллекцияларда сақланаётган XIV-XVII асрларга оид Шарқ қўлёзма асарлари замонавий полиграфия, типография саноати ривож топган XXI асрга келиб ҳам ўз аҳамияти ва жозибасини йўқотмаган. Ушбу қўлёзмаларнинг қуйма картон, қоғоздан жамлаб тери билан қопланган безакдор муқовалари, нақшу-нигорлар билан бойитилган саҳифаларидан иборат санъат асарлари илмий тадқиқот ва амалий тажрибалар манбаи ҳисобланади. Бу безакли қўлёзмаларнинг нозик дид ва маҳорат билан ижро этилганини кўриб инсоният қўли билан яратганига ишониш қийин.

Инсон китоб тузиш ишлари билан узоқ йиллар давомида шуғулланган. Қадимда маълумотлар қисқа ёзилганлиги учун биринчи китоблар бутунги кунимиздаги сингари қалин бўлмаган. Китоблар турли халқларда турли ашёларда ёзилган Одамлар ўзларини ўраб турган табиат маҳсулотларидан фойдаланиб ёзув ашёларини тайёрлаганлар. Антик даврда юнон ва римликлар ёғоч тахтачалар орасини мум билан тўлғазиб сиртида стилус номли асбоб билан ёзишган. Хитой, Корея мамлакатларида бамбук таёқчаларини ип, арқон билан бириктириб бамбук китобларини тайёрлашган. Рус ерларида қайин дарахтининг пўстлоғини қайнатиб юмшатиб, пичоқ билан тирнаб ёзилган китобларга Брест ёзувларини мисол қилиш мумкин. Шимол мамлакатларида мамонт, морж сингари жониворлар суягида тирнаб ёзишган [1].

Инсон цивилизациясининг бешикларидан бири бўлган қадимги Мисрда муҳум бўлган диний кўрсатмалар ва фиръавнлар тарихини абадиятга муҳрлаш мақсадида олдин тошдан сўнг папирусдан фойдаланиб “ўз китоб” ларини тайёрладилар. Эрамизнинг иккинчи юз йиллигига келиб хитойда тут дарахти пўстлоқларидан тайёрланган қоғоз ишлаб чиқарила бошланган. Узоқ йиллик сир сақлашга ҳаракат қилган хитойликлар сирлари атрофдаги қўшни давлатларга тарқалган ва бу ёзув ашёси VIII асрга келиб Самарқандга, кейинчалик Ғарб давлатларига тарқала бошлаган. XIV- XVIII асрларга келиб Марказий Осиёда китобнинг таркибий қисми бўлган қоғоз ва унинг муқовасини тайёрловчи устахоналар шаклланиб у ерда кўплаб усталар жамоаси ишлаган.

Шарқ қўлёзмалари қоғоз ва муқовалари, уларнинг келиб чиқиши ва тайёрланиши билан боғлиқ тарихий манба ва амалий жараёнларни А.Ю.Казиев, А.А.Семёнов, И.Одилов, Н.Зотов, Н.Ҳабибуллаев, З.Раҳимова, Э.Гул каби олим ва Н.Холматов, Ш.Муҳаммаджонов, М.Сабиров каби рассом мутахассислар томонидан ўрганилган. Шу кунга қадар унвон, зарварақ, шамс, абру баҳор, хаттотлик ёзувлари ва миниатюра суратлари билан безатилган қўлёзма саҳифалари шакли, ранглари ва услуби бўйича бир қанча мақола ва тадқиқотлар мавжуд. Лекин, саҳифа безаклари қандай қилиб ишлангани, зархаллаш, бўёқ бериш услублари, уларнинг хом ашё ишлатиш техникалари чуқур ўрганилмаган. Бу масаладаги назарий билим ва амалий кўникмага эга бўлиш қадимий қўлёзмаларни таъмирлаш, муляж ва анъанавий услубдаги замонавий саҳифаларни тайёрлашда қўл келади.

Мовароуннаҳр ҳудудида яратилган бу нодир қўлёзмалар ўз ижодкорларига юксак ҳомийлик кўрсатган султонлар ва зодагонларнинг махсус устахоналарида — китобхоналарда яратилган. Бу ерда турли мутахассислар — хаттотлар (нусхачилар) ва миниатюрарчилардан тортиб, қоғозгар, чарм ўймакорлар, муқовачилар, безакчилар, зарҳалловчилар (музахҳиблар) ва бошқалар ишлаган [2].

Бу нодир қўлёзмаларни безатиб ички саҳифаларининг безаклари ўз даври ҳуқумдорларининг шахсий кутубхоналарида фойдаланиш учун тайёрланган. Китобот санъати XV аср охирида Темурийлар пойтахти Ҳирот, кейинчалик самарқанд, Бухоро каби Мовароуннаҳр шаҳарларида гуллаб яшнаган ва сарой кутубхонасининг маҳоратли усталари томонидан юқори даражага олиб чиқилган.

Қўлёзма яратиш жараёни қоғоз ишлаб чиқаришдан бошланган Шарқ қўлёзмалари саҳифаларининг безакли дизайни ва танланган асарни нусхалаш. Қўлёзма саҳифалари чиройли тарзда кўчирилган хаттотнинг ишидан кейин қўл ёзуви, қўлёзма бўлса, миниатюрарчи (мусаввир)га топширилган миниатюралар билан безатилган бўлиши керак эди ва саҳифаларни безатувчи - саҳифа безакчиси (лаввоҳ). Наққош (лаввоҳ) – саҳифани бадиий безашга ихтисослашган уста. Унинг вазифаси ҳар бир варақнинг матнини "жадвал" – рамка ичига олиш бўлиб, параллел рангли рамкадан иборат чизиқлар тортиб, саҳифаларнинг нозик безак нақшларини яратишдан иборат бўлган [2].

Бугунги кунгача яхши ҳолатда бизгача етиб келган нодир қўлёзма китоблар ва уларининг нақшлар билан безатилган саҳифаларини АҚШ, Россия, Британия, Франция, каби дунёнинг йирик давлатлари музей ва кутубхоналарида, Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди ва Республикамизнинг бошқа музей, кутубхона ва шахсий коллекцияларида сақланаётган кўплаб намуналари орқали кўришимиз мумкин.

XIV- XVIII асрларда қўлёзма саҳифаларини хошияларини безатиб турувчи унвон, зарварақ, гирих, шамс каби нақшлар ёрқин ранг ва тилло суви юритиб майдалаб ишланган бўлса, яна бир услуб, такрор ишлатиладиган муаррик(андоза, трафарет) услубидан ҳам кенг фойдаланилган. Қўлёзма саҳифаларини безатишда ишлатилган муаррик услубида ишланган нақшлар китоб матни, хаттотлик битиклари ва миниатюра суратлари атрофини ҳашамдор кўринишда безатиб турган. Камолиддин Бехзод (1455-1535йй.) ҳуқмдор Султон Ҳусайн Мирзонинг(Гарвард санъат музейи / Артур М. Саклер музейи, Жон Гоэлетнинг совғаси, илгари Луи Ж. Картиер коллекциясида. 34,3 х 32,7 см. Қоғоз, сиёҳ, бўёқ ва олтин; тешилган. 1480-1510 йиллар) муракка(1-сурат) услубида ишлаганда ҳам портрет атрофини муаррик услубида безатган.

1-сурат.

Бугунги кунда Париж Миллий кутубхонасида 1425-рақам билан сақланаётган “Шеърлар баёзи” номли қўлёзма саҳифаларида олти хил турдаги ишланган ислимий ва зооморф орнаментларни муарриқ услубида ишланган намуналарини кўришимиз мумкин. Бу жуда гўзал баёзда Амир Хосров, Жомий, Амир Шоҳий, Ҳофиз, Сайфий ва бошқаларнинг шеърлари ўрин олган бўлиб, тўрт юз бетдан ортиқ саҳифаларнинг турли қисмларида ишлатилган. Ушбу муарриқ намуналарни (2-расм. қўлёзманинг 8, 176, 240, 272, 302,332, 364 бетларида) кўришимиз мумкин.

2-сурат.

Ушбу суратда келтирилган безакларда терракота ранглари ёрдамида, матн ва миниатюра суратлари атрофи муарриқ техникасида бажарилганини кўриб, нақшлари ва уларни нозик усулда кесиб тушурилганини кўрамиз. Безакли саҳифаларнинг саккизинчи рақамдагисини андоза нақшлари устидан рангли сиёҳқалам тортиб тугалланган ҳолатга келтирилган, қолган бетлардаги намуналарда нақшлар хомаки тушурилган ҳолатда қолдирилган. Ушбу матн атрофидаги саҳифалар сиёҳқаламлари тугалланмаган бўлсада,

саҳифаларни кўркам ҳолатда кўрсатаётганини эътироф этиш лозим.

Бу муарриқ андозаси намунасини бугунги кунда топиш қийин, лекин миниатюрочи рассом, Ўзбекистон халқ рассоми, Ўзбекистон Бадий академиясининг Академиги Шомаҳмуд Муҳаммаджонов томонидан 1980 йилда ЎзФА ШИ фондида сақланаётган мавжуд қўлёзмалар аслидан қараб тайёрлаган тайёрланган намунани келтиришимиз мумкин(3- сурат).

3-сурат.

Юқоридаги муракка сурат, қўлёзма китобларнинг саҳифалари атрофидаги бадий безаклар мисолида кўриб чиқдиш орқали китобат санъати ва унга боғлиқ бўлган соҳалар технологик жиҳатдан нақадар ривож топганини кўришимиз мумкин. Ўрта асрларда ўзининг юқори бадий чўққисига эришган қоғозрез, хаттот, музаххиб, лаввоҳ, мусаввир, наққош ва саҳҳофлик каби китобот санъати соҳалари ривож топганини ва ўзаро боғлиқ соҳалар эканини ўргандик. Китобот санъати анъаналари, ҳусусан миниатюра, наққошлик, хаттотлик каби соҳалари Ўзбекистонда 1980-90 йиллардан бошлаб қайта тикланиб 2000 йилларга келиб янада ривож топгани ва бу эволюцион жараёнлар анъанавий китобот санъати соҳасида ривожда муҳим ўрин тутиш баробарида анъаналарни давомийлигини кўрсатади.

Демак Ўзбекистонда, юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, шуни айтиш мумкинки китобот санъати, ҳусусан саҳифаларни безаш санъатида миниатюрист, хаттот, наққош, лаввоҳлар анъаналарни ўрганиб, такланиб ривожлантириб келишмоқда.

Ушбу тадқиқотнинг муҳим амалий жиҳати шундан иборатки, бадий безакларини қандай усул ва услубда ишлангани қисман ўрганилган, лекин қўлёзма саҳифа безакларини бадий ҳусусиятларини, фойдаланилган ашё, бўёқ ва ранглари асосида таҳлил қилинмаган. Қўлёзма саҳифалари безаклари асосида муарриқ услуби техникаси бўйича тахмин ва ғояларини илгари сурилди. Ўрганилган бир қанча саҳифалар асосида умумий китобот санъати дурдоналари тўғрисида бирламчи фикрларни билдириш орқали, тадқиқотчи ва амалиётчи мутахассисларнинг ҳамкорликдаги ишлар тадқиқотни янада илмий ва амалий жаҳатдан ўрганиш лозим деган хулосага ундайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. М.Сабиров. Китобат санъати. Ўқув қўлланма – Тошкент: Info Capital Group, 2018. – 152Б.
2. 3. Рахимова. Декоративное оформление страниц восточных рукописей. Uzbekistan: Language and Culture. SAN'AT ART. 2019/3. – С. 82—96.
3. Khadjimetov, B. and Madraimov, A. Examining the Timurid Manuscripts in the Treasury of Uzbekistan’s Institute of Oriental Studies. In Proceedings of the 2nd Pamir Transboundary Conference for Sustainable Societies (PAMIR-2 2023), pages 70-73. Proceedings Copyright © 2024 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda.